

DORIVOR KOVRAK O‘SIMLIGINI BUXORO VILOYATIDA INNOVATSION HUDUDGA AYLANTIRILAYOTGAN ROMITAN TUMANI HAMDA QORAKO‘L TUMANINING TUPROQ-IQLIM SHAROITIGA MOSLASHTIRISHNING SAMARADORLIGI

¹Najmiddinov Jalol Nuriddinovich, ²Ergashov Axtamjon Yusubovich, ³Qozoqov Najmiddin Isomiddinovich, ⁴Narziyev Axror Akramovich

¹b.f.n, dotsent, ²katta ilmiy xodim, ³katta ilmiy xodim

⁴Buxoro cho‘l yaylov ozuqabop o‘simliklar urug‘chiligi ilmiy ishlab chiqarish markazi,
“Chortuq Agrofarm” MCHJ rahbari, kichik ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021077>

Annotatsiya. Maqolada Buxoro viloyati Romitan tumani “Chortuq Agrofarm” MCHJ ga qarashli cho‘l hududida va Qorako‘l tumanining qishloq xo‘jaligida foydalanmaydigan yerlarida dorivor “Ko‘histon” kovragining biologik xususiyatlari o‘rganilib, ulardan mum-shira yetishtirish va uning samaradorligi borasidagi ma‘lumotlar, olingan natijalar aniq raqamlarda izohlab berilgan.

Kalit so‘zlar: kovrak, ko‘histon, xarajatlar, dorivor, mum-shira, xom-ashyo, moslashtirish, samaradorlik.

Аннотация. В статье изучены биологические свойства лекарственного одеяла «Кохистан» на пустынной территории, принадлежащей ООО «Агрофарм Чортук», Ромитанского района Бухарской области, а также на землях несельскохозяйственного назначения Каракольского района, производства пчелиного воска и его эффективность, информация о нем, полученные результаты объяснены в точных цифрах.

Ключевые слова: одеяло, кохистан, затраты, лекарство, воск, сырье, адаптация, эффективность.

Abstract. In the article, the biological properties of the medicinal "Kuhistan" blanket are studied in the desert area belonging to "Chortuq Agrofarm" LLC of Romitan district, Bukhara region and in the non-agricultural lands of Karakul district, and the results of wax cultivation and its efficiency are studied. data, the obtained results are explained in exact figures.

Keywords: blanket, kohistan, costs, medicine, wax, raw materials, adaptation, efficiency.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-apreldagi PF-6198-son farmonining 3-ilovasida Buxoro viloyati Romitan tumani innovatsion hudud sifatida belgilangan¹. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tabiiy dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, dorivor o‘simliklarni hududlarning tabiiy-iqlim sharoitiga moslashtirish orqali madaniy plantatsiyalarini barpo etish va ularni qayta ishlash maqsadida islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2023-yil 16-fevralda, PF-24-sonli farmoni qabul qilingan.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.04.2021 yildagi PF-6198-son

Farmonga binoan, dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, ularni madaniy yerlarga moslashtirish, uning yangi maydonlarini tashkil etish bilan qayta ishlash orqali qo‘shimcha qiymat yaratish² zarurligini aytib o‘tilgan.

Tarixdan bizga ma’lumki yurtimizda turli xil kasalliklarni tabiiy dorivor o‘simliklar asosida davolash bo‘yicha o‘zining ko‘p asrlik an‘analariga egadir. Buyuk yurtdoshlarimiz Al-Beruniy, Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sinodek mutafakkir olimlarimiz tomonidan qadimda tibbiyot amaliyotida qo‘llashga tavsiya etilgan boy merosimiz asosida bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Bioorganik kimyo instituti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti, Toshkent farmatsevtika instituti va boshqa bir qator oliygohlar tomonidan ilmiy asoslangan va klinik sinovlar natijasida o‘z tasdig‘ini topgan respublikamiz boy o‘simliklar dunyosining namunalari bugungi kunda tibbiyot amaliyotida o‘z o‘rnini topdi.

Bugungi kunda butun dunyoni tashvishga solib kelayotgan turli infeksiyalarning yangidan-yangi turlari tarqalib borayotgan bir vaqtda barcha davlatlarda milliy farmatsevtika sanoatini va xalq tabobatini barqaror rivojlantirish masalasi dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etadi.

Xususan bu soxadagi ishlanmalarga yo‘naltiriladigan investitsiyalar va innavatsiya omili iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlash hamda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlashning muhim omili bo‘lib hisoblanadi.

Shunday ekan, viloyatimizning Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” MCHJ ga qarashli cho‘l yaylov hududida joylashgan yer maydonlarida, hamda Qorako‘l tumanining madaniy yerlarida respublikamizning boshqa viloyat cho‘l yaylov hamda adirlari hududlarida tabiiy holda o‘sovchi dorivor o‘simliklar urug‘lari yig‘ib olinib, ushbu hududga moslashtirish orqali, farmatsevtika va tabobat olami uchun xom-ashyo zaxirasi bilan ta‘minlovchi hududga aylantirish, qolaversa viloyatimiz farmatsevtika va tabobat olami uchun import qilinayotgan tovar maxsulotlarini hajmini kamaytirish, xalqimiz uchun sifatli va arzon dori darmon maxsulotlarni yetkazib berish, yetishtirilgan maxsulotlarni eksport qilish maqsadida Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” mas’uliyati cheklangan jamiyatning sug‘orilmaydigan, faqat tabiiy iqlim sharoiti hisobiga ega bo‘lgan yer maydonida va Qorako‘l tumanining sug‘oriladigan madaniy yerlarida tabiiy dorivor o‘simliklarini tajriba sinov tariqasida ekish ishlarini amalga oshirish va tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” MCHJ ga qarashli yer maydoni tumanning cho‘l hududida joylashgan bo‘lib, faoliyati asosan yer osti zax suvlari hisobidan shartli sug‘orma asosida 1 yillik va ko‘p yillik dorivor o‘simliklardan xom-ashyo tayyorlash va ularni qayta ishlashdan iborat, shu sababli ushbu jamiyat hududida tabiiy holda va shartli sug‘orma asosida, Qorako‘l tumani orol bo‘yi hududiy zonasiga qarashli bo‘lganligi, tumanda sho‘rlanish darajasi viloyatimizning boshqa tumanlariga nisbatan yuqori bo‘lganligi hamda yer osti zax suvlari yerning yuza qatlamiga yaqinligi bois, ushbu tumanda sho‘r yuvish ishlari amalga oshirilgan madaniy yerlarda sug‘orma asosida ekib rivojlantirish ishlari amalga oshirildi.

Tajriba sinovidan maqsad, bugungi kunda farmatsevtika va tabobat olami uchun, tabiiy holda yetishtirilgan tayyor dori-darmon maxsulotlari va ularning xom-ashyosiga bo‘lgan talab respublikamiz, qolaversa jahon bozorlarida yuqoriligini inobatga olib, viloyatimizning tabiiy florasida uchramaydigan, asosan respublikamizning Surxondaryo viloyati va Qashqadaryo viloyatining Dexqonobod tumani tog‘-adir hududlarida tabiiy holda o‘shib rivojlangan ko‘p yillik “Ko‘histon kovragi” o‘simligini Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” mas’uliyati cheklangan

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.02.2023 yildagi PF-24-son

jamiyatning 2 (100/200) gektar yer maydonida va Qorako‘l tumanining madaniy yer plantatsiyasining 0.02 gektar maydonida urug‘idan ekish va ushbu hududni tabiiy iqlim sharoitiga moslashtirish va hududini kengaytirish orqali, mazkur hududlarni farmatsevtika va tabobat olami uchun tabiiy maxsulot xom-ashyosini yetishtiradigan hududga aylantirish.

O‘zida ko‘p miqdorda dorivor xomashyo (smola-mum-shira) saqlashi bilan ajralib turuvchi Ferula³ (Tadshikorum.) L turi farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida qo‘llanilishi istiqboli yuqoriligi bilan boshqa turdagi o‘simliklardan tubdan farq qiladi.

Kovrak (Ferula)—Respublikamizning tog‘ oldi adirlari va cho‘l qumli yaylovlarida tabiiy holda o‘sovchi o‘simliklaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Kovrak xomashyosi (smola-shira) da efir moylari, ildizida esa ko‘p uglevod va oqsil moddalari mavjud. Kovrak xomashyosi (smola-shirasi)dan dorivor sifatida foydalanish uzoq yillar tarixiga ega. Hozirgi kunda farmatsevtika sohasida ushbu o‘simlikning xomashyosidan turli xil dori-darmonlarni ishlab chiqarishda foydalanilmoqda.

Asalarichilikda esa ushbu o‘simlik 6 ba‘zida 7-yilga borib erta bahorda generativ poya hosil qilib gullash fazasi boshlanganida, bu guldan asalari nektar bilan bir vaqtda gul changini olib dorivor asal hosil qiladi. Sotuvda bunday asalning 1 kg ning baxosi 100 ming so‘m, paxta gulidan olinadigan asal esa 60 ming so‘m. Shu sababli mazkur o‘simlik xomashyosi uchun bugungi kunda respublikamiz qolaversa jahon bozorlarida unga bo‘lgan talab yuqori.

Ferula (Tadshikorum.) L. turkumi turlari xalq tabobatida keng qo‘llanilganligi tufayli ularning maydonlari tobora qisqarib bormoqda, ba‘zi turlari (shu jumladan Ferula Tadshikorum Pimenov (ko‘histon kovragi), 2019 yil) Qizil kitobiga kiritilgan.

Ushbu o‘simlik kamida 4 yil vegetatsion davrni o‘tagandan keyin undan belgilangan tartib va normalar asosida xom-ashyo olish ishlari amalga oshirilganda, udan ko‘p yillar mobaynida xom-ashyo (smola-mum-shira) olish imkoniyati yaraladi.

Birinchi etabda, 2023-yil noyabr oyida ikkala tuman hududidan yer tanlash ishlari amalga oshirilgandan so‘ng, ushbu o‘simlikni ekish bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish maqsadida, ilmiy markazining katta ilmiy xodimi b.f.n, dotsent J.Najmiddinovning amaliy ko‘rsatmalari ostida yerga texnika yordamida ishlov berildi (1-jadval).

1-jadval.

Yerga texnika yordamida ishlov berish bilan bog‘liq xarajatlar⁴, 2.0 ga

№	Agrotexnik tadbir	Agregat rusumi	Me‘yor			Amalda			Jami
			Dizel yoqilg‘isi 1 ga/l	Dizel yoqilg‘i, so‘mda	1 ga traktorchi/ishchi ish haqqi, so‘mda	Dizel yoqilg‘i ga/l	Dizel yoqilg‘i, so‘mda	ga traktorchi/ishchi ish haqqi, so‘mda	
Romitan tumani									
1	Yerni plug bilan	Belorus 82.1	28.5	327 750	25 847	57	655 500	51 694	707 194

³ Флора Таджикистан.-Л.:Наука, 1968 г

⁴ QR Iqtisodiy tahlil va me‘yorlashtirish markazi tomonidan 2022-2027 yillarga mo‘ljallangan texnologik xaritasiga asosan tayyorlangan

	xaydash								
2	Haydalgan yerga tirkamada borona qilish	Belorus 82.1	6.1	70 150	28 537	12.2	140 300	57 074	197 374
Qorako‘l tumani									
1	Yerni baronalash	Belorus 82.1	20.5	235 750	25847	2	23 000	10 000	33 000
	Jami		34.6	397900	54384	69.2	795800	108768	937 568

Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” MCHJ da 2 gektar yerning yuza qismiga 20-25 sm ishlov berilgandan keyin, normativlar bo‘yicha mazkur o‘simlik urug‘lari oraliq masofasi 70/80 o‘lchamda qo‘l kuchi yordamida urug‘ ekish ishlari amalga oshirildi.

Qorako‘l tumanida amalga oshirilgan tadqiqot. Qorako‘l tumanining 20/10 o‘lchamidagi madaniy yer maydonida esa, Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida o‘rganilib kelingan tajribalarga asosan, 20/25 sxema asosida 4000 dona urug‘ qo‘l kuchi yordamida ekish ishlari amalga oshirildi (2-jadval).

2-jadval.

2.02 gektar maydonga qilingan urug‘ sarf-xarajati

№	Urug‘ nomi	O‘lchov birligi	Me‘yor		Amalda	
			1 gektar uchun	Bir birlik narxi, so‘mda	gektar uchun	Narxi, so‘mda
Romitan tumani						
1	Ko‘histon kovragi	kg	4	1000000	8	8000000
Qorako‘l tumani						
2	Ko‘histon kovragi	kg	4	1000000	0.25	250000
	Jami				8.25	8 250 000

Umumiy hisobda mazkur ishlarni amalga oshirish jarayonida 2.02 gektar yer maydoni uchun jami texnika xarajatlari 937 568 (to‘qqiz yuz o‘ttiz yetti ming besh yuz olmish sakkiz ming) so‘m, urug‘ sarf xarajatlari 8 250 000 (sakkiz mln ikki yuz ellik ming) so‘m, umumiy hisobda 9 184 568 (to‘qqiz million bir yuz sakson to‘rt ming besh yuz olmish sakkiz ming) so‘m sarflandi.

Barcha ishlar yakunlangandan so‘ng, bajarilgan ishlarning natijasi bo‘yicha doimiy monitoring ishlari amalga oshirildi. Jumladan, bahor faslining mart, aprel oylarida amalga oshirilgan kuzatuvlar natijasida olingan ma‘lumotlarga asosan hududda qish mavsumida, ilk bahor mavsumida tabiiy yomg‘irlar oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada ko‘proq bo‘lganligi, ushbu hududning tuproq qatlami o‘zida uzoq muddat namlikni saqlab qolishi, tajriba uchun ekilgan “Ko‘histon kovragi” urug‘larining unib chiqishini ta‘minlagan. Sinov uchun Romitan tumanida ekilgan 2 ga maydonning to‘rt yon tomonidan 1 m² dan olingan

ma'lumotlarga asosan jami ekilgan 2 (100/200) gektar maydonda unib chiqqan o'simliklar soni o'rtacha hisobda 20000 tani tashkil qildi (3-jadval).

3-jadval.

Tajriba uchun ekilgan hududdagi unib chiqqan o'simliklar⁵, donada

O'simlik nomi	1-yon tomon	2-yon tomon	3-yon tomon	4-yon tomon	Jami o'rtacha	Hammasi, 2ga
Romitan tumani						
Unib chiqqan kovrak o'simliklar soni	4	0	1	0	1.2	20 000
Qorako'l tumani						
Unib chiqqan kovrak o'simliklar soni						3850

Ma'lumot o'rnida, normativ hujjatlarga asosan cho'l yaylov maydonlarida o'rtacha nisbatda 1 m² maydonda 1 yoki 2 dona ushbu o'simlik mavjud bo'lsa, ushbu hududdan olinadigan xom-ashyo ya'ni yem-xashak hosildorlik darajasi 10-15 sentnerni tashkil qilishi aytib o'tilgan⁶.

Qorako'l tumanida amalga oshirilgan tadqiqot natijasi. Qorako'l tumanining 0.02 ga madaniy yer maydonida 20/25 sxema asosida olib borilgan ishlar monitoring qilinganda, jami ekilgan 4000 donadan 3850 ta o'simlikning unib chiqish holati kuzatildi, qolaversa o'simlik ushbu hududga juda yaxshi moslashib rivojlanayotgani kuzatildi.

Xulosa

Markazning ilmiy xodimlari hamrohligida viloyatimizning Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” MCHJ ga qarashli cho'l yaylov hududida hamda Qorako'l tumanining madaniy yerlarida respublikamizning boshqa viloyat cho'l yaylov hamda adirlarida yovviyi holda o'suvchi dorivor “Ko'histon kovragi” o'simligini ushbu hududlarga moslashtirish orqali amalga oshirilgan ishlar samadorligini ko'rib chiqamiz.

Buxoro viloyati Romitan tumani cho'l hududida, Qorako'l tumanining madaniy yerlarida “Ko'histon kovragi” o'simligi ekib undan olinadigan xom-ashyo (smola-mum-shira) miqdori bugungi kunga qadar aniqlangan emas, ammo tajribadan kelib chiqib qizilqumda o'sayotgan tabiiy kovrakzorlardagi qizilqum kovragining bir tupidan kamida 7-10-12 gr xom-ashyo yig'ib olinishi aniqlangan. Mazkur o'tkazilgan tajriba natijasidan kelib chiqib 2 gektar maydonda 20 ming tup o'simlik borligini inobatga olsak, har bir gektardan o'rta hisobda 100 kg kovrak xom-ashyo (smola-shira) olinadi. Bugungi kunda 1 kg qizilqum kovragidan olinadigan xom-ashyoning o'rtacha narxi 800 000 (sakkiz yuz ming) so'mni, ko'histon kovragidan olinadigan xom-ashyoning o'rtacha narxi 1 200 000 (bir mln ikki yuzming) so'mni tashkil qiladi, demak 1 gektar maydondan o'rtacha 100 mln sof daromadga erishiladi.

Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” MCHJ da hududlashtirish borasida dorivor “Ko'histon kovragi” o'simligini ushbu hududga moslashtirish orqali olib borilgan tajriba sinov ishlaridan hozirgacha olingan natijalarning qoniqarli darajadaliqi bois 2027-yilga borib mazkur hududdan o'rtacha 140.7 mln so'm foyda olish rejalashtirilgan (4-jadval).

⁵ Tajriba maydonidan olingan ma'lumotlar asosida mualliflar tomonidan tayyorlangan

⁶ N.A.Boboyeva, X.Xalilov “Yaylovshunoslik” o'quv qo'llanma

4-jadval.

Romitan tuman “Chortuq Agrofarm” MCHJ tuman hududiga “Ko‘histon kovragi”ni moslashtirish orqali olinishi kutilayotgan foyda⁷

№	Xom-ashyo nomi	Qilingan sarf xarajat, ming so‘m	Olinadigan maxsulot, kg	Bir birlik maxsulotning ortacha narxi, ming so‘m	Daromad, mln so‘m	Foyda, ming so‘m
Romitan tumani						
1	Ko‘histon kovragi smolasi	59 304.6	200	1 000.0	200.0	140 695.4
Qorako‘l tumani						
1	Ko‘histon kovragi smolasi	1 083.0	57.7	1 000.0	57 700.0	56 617.0

Romitan tumanida tajriba sinovi tariqasida olib borilgan amaliy ishlarning samaradorligi:

Xarajatlar:

texnika xarajati – 904 568 so‘m

urug‘ sarf-xarajati – 8 000 000 so‘m

3 yillik ish haqi xarajati – 50 400.0 ming so‘m;

jami xarajat – 59 304.6 ming so‘m;

jami daromad – 200 000.0 ming so‘m

200000.0

IS= ----- = 3.4;

59304.6

Demak, 5-yilga borib dorivor kovrak o‘simligini ushbu hududda yetish hisobiga xarajatga nisbatan **3.4** barobar iqtisodiy samadorlikka erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.04.2021 yildagi PF-6198-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.02.2023 yildagi PF-24-son
3. QR Iqtisodiy tahlil va me‘yorlashtirish markazi tomonidan 2022-2027 yillarga mo‘ljallangan texnologik xaritasiga
4. N.A.Boboyeva, X.Xalilov “Yaylovshunoslik” o‘quv qo‘llanma
5. Флора Таджикистан.-Л.:Наука, 1968 г.
6. Флора УзССР.-Ташкент: Изд.АНУзССР, 1953 г.

⁷ Romitan tumanida olib borilgan amaliy tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tayyorlangan